

УДК 005.95/96:640.2

Л.В. Татар, канд. техн. наук (ДБТУ, Харків)

А.К. Пенкін, здоб. ступ. PhD (ДБТУ, Харків)

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Розвиток персоналу є ключовим елементом успішного функціонування будь-якого підприємства. Особливо в умовах сучасних змін у вимогах до професійних знань та розвитку інноваційних технологій. Розвиток персоналу сприяє підвищенню мотивації співробітників, зниженню плинності кадрів та підвищенню задоволеності роботою. Тому важливо надавати пріоритет розвитку персоналу у стратегії управління будь-яким підприємством.

Ефективне використання людського ресурсу є одним із вагомих факторів, що впливають на результативність діяльності підприємства [1]. Європейські стандарти управління персоналом охоплюють широкий спектр тем, включаючи підбір персоналу, навчання, оцінку ефективності та відносини з працівниками. Ці стандарти спрямовані на те, щоб організації ефективно керували своїми людськими ресурсами у справедливий і прозорий спосіб відповідно до правових вимог і найкращих практик. Деякі ключові принципи європейських стандартів управління персоналом включають рівні можливості для всіх працівників, відсутність дискримінації, повагу до колег та постійне вдосконалення навичок і компетенцій працівників. Дотримуючись цих стандартів, організації можуть створити сприятливе робоче середовище та максимізувати потенціал своєї робочої сили.

Європейський стандарт відбору персоналу – це набір інструкцій, створених Європейською федерацією асоціацій психологів (EFPA) для забезпечення чесної та ефективної практики відбору та оцінювання працівників. Він охоплює різні аспекти, такі як аналіз роботи, методи відбору, інструменти оцінки, процеси прийняття рішень та етичні міркування. Дотримання цього стандарту може допомогти організаціям приймати обґрунтовані рішення та покращити якість своєї робочої сили.

Європейський стандарт підготовки персоналу в першу чергу регулюється Європейською рамкою кваліфікацій (EQF), яка забезпечує загальну еталонну структуру для зв'язку між системами кваліфікацій різних країн і сприяє взаємному визнанню кваліфікацій у всій Європі. EQF складається з восьми рівнів і охоплює широкий спектр кваліфікацій, від базових навичок до докторських ступенів. Крім того,

існують спеціалізовані рамки та стандарти, яких організації можуть дотримуватися для навчання персоналу, залежно від галузі та вимог. Організаціям важливо узгодити свої навчальні програми з цими європейськими стандартами, щоб забезпечити якість і порівнянність кваліфікацій за кордоном.

Європейський Союз має різноманітні закони та нормативні акти, які забезпечують справедливе та шанобливе ставлення до працівників на робочому місці. Це включає в себе правила щодо робочого часу, справедливої оплати праці, правил охорони здоров'я та безпеки, а також захисту від дискримінації. Крім того, у багатьох європейських країнах є потужні організації за права працівників, які виступають за дотримання прав і справедливе ставлення до працівників на робочому місці.

Інноваційні технології в управлінні персоналом спрямовані на підвищення ефективності, скорочення рутинної роботи, покращення процесу прийняття рішень за допомогою адекватного аналізу і синтезу даних, створення кращих умов для праці [2]. Існує кілька загальних принципів, які можуть бути використані для розробки інноваційних концепцій впровадження кадрових технологій:

1. Дослідження та аналіз ринку та технологічних тенденцій.
2. Співпраця з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами для збору ідей та впровадження кращих практик.
3. Використання інноваційних технологій, таких як штучний інтелект, навчання та автоматизація процесів.
4. Інвестування в навчання та розвиток персоналу для забезпечення успішного впровадження нових технологій.
5. Постійний моніторинг та оцінка ефективності впроваджених рішень для постійного вдосконалення.

Європейські стандарти управління персоналом можуть бути ключем до успішного розвитку підприємства, а саме: створення ефективної системи управління персоналом, яка сприяє підвищенню продуктивності; зниження плинності кадрів; збільшення конкурентоспроможності підприємства на ринку. Застосування європейських стандартів у розвитку кожного напрямку підприємства позитивно впливає на компанію та її працівників.

Інформаційні джерела

1. Орел Ю.Л., Смаглюк А.А. HR-менеджмент в українському бізнесі: виклики цифровізації. *Академічні візії*. 2023. № 19. <https://orcid.org/0000-0002-8874-3719>
2. Гришко В.В., Струць О.Р. Інноваційні зміни в управлінні персоналом. *Економіка і регіон*. 2023. № 4 (91). С. 126-132. [https://orcid.org/10.26906/EiR.2023.4\(91\).3202](https://orcid.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3202)